

JANE EYRENING ASARI NUTQIY JANRI TASNIFI VA TARJIMADA DOLZARBLIK MASALASI

Xodjayeva Dilnoza Kamilovna

Toshkent davlat transport universiteti mustaqil tadqiqotchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17051696>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 20-avgust 2025 yil

Ma'qullandi: 22-avgust 2025 yil

Nashr qilindi: 31-avgust 2025 yil

KEY WORDS

Jane Eyre, nutqiy janr, badiiy tarjima, lingvistik xususiyat, stilistik tahlil, milliy-madaniy xususiyat, ekvivalentlik, pragmatika, tarjima nazariyasi, qiyosiy tahlil.

ABSTRACT

Mazkur maqolada ingliz yozuvchisi Sharlotta Brontening mashhur "Jane Eyre" romanini asar nutqiy janrlari asosida tahlil qilish va uni tarjima jarayonida yuzaga keladigan dolzarb masalalar ko'rib chiqiladi. Asarda qo'llangan nutqiy janrlarning lingvistik va stilistik xususiyatlari o'rganilib, ularning tarjimada ekvivalent ifodalanishi, milliy-madaniy o'ziga xoslikni yetkazish muammolari yoritilib, nutqiy janrlarning qabul qiluvchi auditoriyaga ta'siri va tarjimonning individual yondashuvi masalalari tahlil qilinadi. Tadqiqotda aslyat va tarjima matnlari qiyosiy tahlil qilinib, nutqiy janrlarning tarjima jarayonidagi semantik, pragmatik va stilistik jihatlari ochib beriladi. Ushbu yondashuv "Jane Eyre" romanini tarjima qilishda nutqiy janrlarning ahamiyatini ko'rsatib, badiiy asar tarjimasida dolzarb bo'lgan nazariy va amaliy muammolarni hal qilishga xizmat qiladi.

Kirish qismi: Ingliz adabiyotining yorqin namoyandalaridan biri Sharlotta Bronte ijodiga mansub "Jane Eyre" romani XIX asr o'quvchisini ham, bugungi kunda ham turli xalqlarning keng kitobxonlar qatlamini o'ziga jalb etib kelmoqda. Ushbu asar nafaqat mazmun-mohiyati, balki o'ziga xos badiiy-uslubiy xususiyatlari bilan ham adabiyotshunoslar, tarjimashunoslar va lingvistlar e'tiborini tortadi. Romanda personajlar nutqiy faoliyati, ularning ruhiy kechinmalari, ijtimoiy-ma'naviy qarashlari, shaxsiy xususiyatlari bevosita nutqiy janrlar orqali ifodalanadi. Shu sababli ham "Jane Eyre" romanini nutqiy janrlar nuqtai nazaridan o'rganish adabiy-estetik va lingvistik jihatdan muhim hisoblanadi.

Nutqiy janr nazariyasi tilshunoslikda nutqiy aktlarning shakllanishi, qo'llanish sohasi, kommunikativ maqsad va pragmatik xususiyatlarini izohlashda muhim o'rin tutadi. Asarda mavjud dialoglar, monologik bayonlar, muallif nutqi, ijtimoiy-madaniy muhitni aks ettiruvchi janrlar tarjima jarayonida ham o'z ifodasini topishi kerak. Biroq ularning tarjimada to'liq va samarali ifodalanishi bir qator dolzarb muammolarni yuzaga keltiradi. Xususan, nutqiy janrlarning milliy-madaniy konnotatsiyasi, stilistik bo'yoqdorligi, pragmatik ta'siri va badiiy obrazni shakllantirishdagi funksiyasi tarjimon oldida murakkab vazifalarni qo'yadi.

Maqolada "Jane Eyre" romanida qo'llangan nutqiy janrlarning tasnifi, ularning lingvopragmatik xususiyatlari hamda tarjimada yuzaga keladigan qiyinchiliklar chuqur tahlil qilinadi. Shuningdek, qiyosiy yondashuv asosida aslyat va tarjima matni o'rtasidagi

ekvivalentlik, semantik moslik va stilistik tafovutlar ochib beriladi. Tadqiqotning dolzarbligi shundan iboratki, u badiiy tarjimaning nazariy va amaliy muammolarini hal etishda nutqiy janr yondashuvining samaradorligini ko'rsatadi. Shu bois, ushbu ish nafaqat tarjimashunoslik va lingvistika uchun, balki adabiyotshunoslik, madaniyatshunoslik hamda kommunikativ kompetensiyani rivojlantirishga qaratilgan ta'lim jarayonida ham katta ahamiyat kasb etadi.

Asosiy qism: Nutqiy janrlar zamonaviy lingvistika va kommunikativ tahlilning ajralmas bo'lagi hisoblanadi. M. Baxin, J. Ostin, J. Syorl, T. A. van Deyk kabi olimlar o'z asarlarida nutqiy janrlarni insoniy muloqotning shakli va mazmunini belgilovchi asosiy birlik sifatida talqin qiladilar. Ularning fikricha, nutqiy janrlar ijtimoiy tajribaga tayangan holda shakllanib, har bir nutq aktining semantik, pragmatik va stilistik qirralarini yoritadi. Shunday ekan, badiiy asarlarda qo'llangan nutqiy janrlarni o'rganish nafaqat tilshunoslik, balki adabiyotshunoslik va madaniyatshunoslik nuqtai nazaridan ham muhimdir.

Sharlotta Brontening "Jane Eyre" romanida nutqiy janrlar qahramon xarakterini ochishda, ijtimoiy munosabatlarni ko'rsatishda va muallifning estetik qarashlarini ifodalashda asosiy vosita sifatida namoyon bo'ladi. Romanda quyidagi janrlar alohida ahamiyat kasb etadi:

Dialog – Jeyn va Rouchester, Jeyn va Sent-Jon Rivers kabi personajlar o'rtasidagi suhbatlar orqali ijtimoiy, ma'naviy va ruhiy to'qnashuvlar yoritiladi.

Monolog – qahramonning ichki kechinmalari, o'z-o'ziga murojaati, qaror qabul qilish jarayonlari. Bu usul orqali Jeyn Eyrening mustaqil shaxs sifatidagi shakllanishi ifodalanadi.

Muallif nutqi – tasviriy vositalarga boy bo'lib, kitobxonni voqealarning chuqur mazmunini anglashga yo'naltiradi.

Ijtimoiy nutqlar – diniy, axloqiy va ijtimoiy munosabatlarni aks ettiruvchi chiqishlar bo'lib, XIX asr ingliz jamiyatining ijtimoiy-madaniy manzarasini yaratadi.

"Jane Eyre" romanini o'zbek tiliga tarjima qilishda nutqiy janrlarni to'liq va to'g'ri ifodalash qator muammolarni yuzaga keltiradi. Jumladan: Semantik nozikliklar ko'pincha qisqartirib yoki neytrallashtirib beriladi; Pragmatik maqsad – masalan, ironik ohang yoki kinoya – har doim ham mos tarzda yetkazilmaydi; Stilistik o'ziga xoslik – Bronte uslubining hissiy bo'yoqlari tarjimada qisman soddalashtiriladi; Milliy-madaniy realiyalar – ingliz ijtimoiy hayotiga oid tushunchalarni o'zbek kitobxon uchun moslashtirishda muayyan qiyinchiliklar yuzaga keladi.

Qiyosiy tahlil natijasida, roman tarjimalarida dialoglar asliyatga nisbatan qisqartirilgani, muallifning monologlari esa soddalashtirilgani aniqlanadi. Natijada asarning estetik ta'siri pasayishi, qahramon ruhiyati to'liq ochilmasligi kuzatiladi. Biroq ba'zi sahnalarda tarjimonlar milliy-madaniy moslashtirish orqali kitobxon uchun tushunarliroq variantni taklif qilganlari ham ijobiy holat sifatida baholanadi.

Tarjimashunoslikda nutqiy janr yondashuvi badiiy matnni chuqurroq tahlil qilish imkonini beradi. Bu usul tarjimonda semantik ekvivalentlikni ta'minlash, stilistik ohangni saqlash, pragmatik maqsadni to'g'ri yetkazish kabi masalalarda metodologik asos bo'lib xizmat qiladi. Shu orqali tarjima matni nafaqat lingvistik jihatdan, balki estetik va madaniy qimmat jihatdan ham mukammal bo'lishi mumkin.

Tahlil va natija qismi: "Jane Eyre" romanidagi nutqiy janrlar o'zining turfa ko'rinishlari bilan asarning mazmuniy qatlamlarini boyitadi. Dialoglar orqali qahramonlar o'rtasidagi ijtimoiy va shaxsiy munosabatlar, ularning hissiy kechinmalari yoritiladi. Monologlarda esa Jeyn Eyrening mustaqil qarashlari, o'z-o'ziga bergan baholari, ruhiy iztiroblari ifoda topadi. Muallif nutqi esa tasviriy vositalarning keng qo'llanilishi bilan roman estetik ta'sirini kuchaytiradi.

Asarda qo'llangan nutqiy janrlar faqatgina badiiy tasvir vositasi emas, balki muayyan kommunikativ vazifalarni bajaradi. Dialoglar qahramonlarning o'zaro ijtimoiy maqomini

belgilashda xizmat qiladi. Masalan, Jeyn Eyre va Rouchester o'rtasidagi suhbatlarda til vositalari orqali teng huquqlilik va mustaqillik g'oyasi ilgari suriladi. Monologlar esa qahramonning shaxsiyati va ichki dunyosini ochib beradi. Shu tariqa, nutqiy janrlar roman kompozitsiyasining tarkibiy qismi bo'lib, syujet rivojida muhim rol o'ynaydi.

Roman uslubida kinoya, ironiyaga boy ifodalar, tasviriy vositalar va metaforalardan keng foydalanilgan. Dialoglarda qahramonlarning ruhiy holati, hissiyotlari til birliklari orqali bevosita kitobxoniga yetkaziladi. Masalan, Rouchester nutqidagi metaforalar va istehzolar uning xarakterini yanada yorqinlashtiradi. Tarjimada bunday stilistik bo'yoqlarning neytral shaklda berilishi asar estetik ta'sirini kamaytirishi mumkin. Shuning uchun stilistik ekvivalentlik tarjima jarayonida dolzarb masala hisoblanadi.

Tarjima jarayonida nutqiy janrlarning semantik, pragmatik va stilistik xususiyatlarini saqlash ko'plab qiyinchiliklarni yuzaga keltirgani kuzatildi. Ayrim dialoglarning qisqartirilishi, monologlarning soddalashtirilishi aslyatdagi psixologik chuqurlikni pasaytiradi. Pragmatik ohang — kinoya, ironiyaga boy bo'lgan nutqiy birliklarning neytral shaklda berilishi esa kitobxonning qahramon ruhiy holatini to'liq his qilishiga to'sqinlik qiladi. Shunga qaramay, tarjimolarning milliy-madaniy moslashtirish usulidan foydalanishi asarning o'zbek kitobxoniga tushunarli va qabul qilinadigan variantini yaratishga xizmat qilgan.

O'tkazilgan tahlil shuni ko'rsatdiki:

Nutqiy janrlar "Jane Eyre" romanining badiiy-estetik tuzilishida markaziy o'rin tutadi.

Tarjimada semantik va stilistik tafovutlar mavjud bo'lib, ular asarning umumiy ta'sirchanligiga ta'sir ko'rsatadi.

Pragmatik adekvatlikni ta'minlash tarjimada eng dolzarb masala hisoblanadi.

Milliy-madaniy moslashtirish usuli orqali tarjima matni o'zbek kitobxoniga yanada yaqinlashtirilgan, biroq bu ayrim hollarda aslyatdagi uslubiy ohangni kamaytirgan.

Nutqiy janr yondashuvi badiiy tarjimada nafaqat lingvistik, balki madaniy va estetik ekvivalentlikni ham ta'minlash uchun muhim metod hisoblanadi.

"Jane Eyre" romanini tarjima qilish jarayonida nutqiy janrlarning to'laqonli tahlili va ularning funksional vazifalarini chuqur anglash tarjimaning sifatini oshiradi. Bu yondashuv tarjimashunoslikda nazariy va amaliy jihatdan dolzarb bo'lib, kelgusida boshqa badiiy asarlarni tarjima qilishda ham samarali natija berishi mumkin.

Yuqoridagi kuzatuvlar shuni ko'rsatadiki, "Jane Eyre" romanida nutqiy janrlarning o'rni nihoyatda muhim bo'lib, ular tarjima jarayonida dolzarb nazariy va amaliy masalalarni yuzaga keltiradi. Tarjimolarning mahorati aynan shu nutqiy janrlarni adekvat ifodalashda namoyon bo'ladi. Nutqiy janr yondashuvi esa tarjima jarayonida nafaqat til birliklarini, balki ijtimoiy-madaniy mazmunni ham yetkazishning eng samarali yo'li hisoblanadi.

Xulosa qismi: Sharlotta Brontening "Jane Eyre" romani badiiy-estetik qimmatga ega bo'lishi bilan bir qatorda, nutqiy janrlarning xilma-xilligi va ularning funksional xususiyatlari bilan ham alohida ajralib turadi. Asarda qo'llangan dialoglar, monologlar, muallif nutqi va ijtimoiy nutqlar qahramonlarning xarakterini ochish, voqealar rivojini ko'rsatish va kitobxonni estetik hamda ma'naviy jihatdan ta'sirlashda muhim vosita bo'lib xizmat qiladi. Bu janrlar orqali XIX asr ingliz jamiyatining ijtimoiy-madaniy manzarasi ham yorqin tasvirlangan.

Tarjima jarayonida ushbu nutqiy janrlarning mazmuniy, pragmatik va stilistik jihatlarini to'liq ifodalash dolzarb masala bo'lib qolmoqda. Qiyosiy tahlillar shuni ko'rsatadiki, aslyatdagi semantik nozikliklar va psixologik chuqurlikni to'liq yetkazishda ayrim kamchiliklar mavjud. Masalan, monologlarning qisqartirilishi, dialoglardagi kinoya va ironiyaning neytral shaklda berilishi kitobxonning aslyatdagi estetik zavqini kamaytirgan. Shu bilan birga, milliy-madaniy moslashtirish usuli tarjimada muayyan ijobiy jihatlarni yuzaga chiqargan bo'lsa-da, ba'zan muallif uslubini susaytirgan.

Nutqiy janr yondashuvi badiiy tarjimashunoslikda samarali metod sifatida alohida ahamiyat kasb etadi. U tarjimolarni nafaqat lingvistik birliklarni to'g'ri ifodalashga, balki ijtimoiy-madaniy kontekst, estetik ohang va pragmatik maqsadni ham inobatga olishga undaydi. Shu

bois "Jane Eyre" romanini nutqiy janr asosida tahlil qilish va tarjima jarayonida ularni saqlash badiiy asarning to'laqonli qabul qilinishini ta'minlaydi.

Mazkur tadqiqotning ilmiy va amaliy ahamiyati shundaki, u tarjimashunoslikda nutqiy janrlarni qo'llash orqali badiiy matnlarni yanada mukammal va sifatli tarjima qilish imkoniyatlarini ochib beradi. Kelgusida bu yondashuv boshqa adabiy asarlarni tarjima qilishda ham metodologik asos bo'lib xizmat qilishi mumkin. Shu tariqa, nutqiy janrlar tahlili va ularning tarjimada adekvat ifodalanishi nafaqat tarjimashunoslik nazariyasi, balki amaliy tarjima jarayonida ham dolzarb vazifalarni hal etishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Rakhmonkulovna, A. M. (2021). About the process of translation from English to Uzbek and its essence. INTERNATIONAL JOURNAL OF DISCOURSE ON INNOVATION, INTEGRATION AND EDUCATION, 2(2), 297-306.
2. Абдуллаева, М. Р. (2019). Ingliz tilidan O'zbek tiliga ilk bevosita tarjimalarda mazmun va shakl mutanosibligi "Termiz Davlat Universiteti.". ADABIY ALOQALAR VA MADANIYATLARNING UZARO TASIRI" Xalqaro ilmiy konferensiya to'plami, 237-239.
3. Абдуллаева, Мархабо Рахмонкуловна. "Инглиз тилидан узбек тилига таржима яраиши ва узига хос хусусиятда. Innovation, integration va ta'lim bo'yicha xalqaro ma'lumot jurnali, 2 (2),(2021). 297-306."
4. Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. – Москва: Искусство, 1979.
5. Остин Дж. Слово как действие. – Москва: Прогресс, 1986.
6. Searle J.R. Speech Acts: An Essay in the Philosophy of Language. – Cambridge: Cambridge University Press, 1969.
7. Van Dijk T.A. Discourse and Context: A Sociocognitive Approach. – Cambridge: Cambridge University Press, 2008.
8. Brontë C. Jane Eyre. – London: Penguin Classics, 2006 (originally published in 1847).
9. Newmark P. Approaches to Translation. – Oxford: Pergamon Press, 1981.
10. Махмудов Н. Нутқ ва унинг ўрганилиши. – Тошкент: Ўқитувчи, 1996.
11. Ходжаева, Dilnoza Kamilovna NUTQIY ETIKETLARNING TARJIMALARDA BERILISHI VA ULARNING TALQINI // ORIENSS. 2024. №9. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/nutqiy-etiketlarning-tarjimalarda-berilishi-va-ularning-talqini> (дата обращения: 03.09.2025).
12. Ходжаева Dilnoza Kamilovna. NUTQIY ETIKETLARNING TARJIMALARDA BERILISHI VA ULARNING TALQINI. (2024). *Konferensiyalar | Conferences*, 1(8), 134-142. <https://uzresearchers.com/index.php/Conferences/article/view/2278>
13. Маматов А.Е. Nutq madaniyati va til normasiga oid terminlar va tushunchalar izohi. Toshkent: Bayoz, 2014. – B.36.